

«ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ – ЯЗЫКА: ЭМОДЗИ – НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК?»

Хожиматова Нигора
преподаватель кафедры Педагогика и языков
Андижанского филиала Туранского университета
E-mail: nigoraxon6792@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645564>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и особенности Интернет-общения. Значимое влияние информационных компонентов на социум и на человека. В силу этого информация как ценность общества нового типа определена не только и не столько своей массовостью или общедоступностью, экономическим или политическим потенциалом, сколько возможностью персонализации, задавая для ее обладателя новые грани самоидентификации. Изменение языковой личности с формированием виртуальной картины мира, в том числе и языковой, отражающей жизнь в пространстве Интернет с ее специфическими особенностями.

Ключевые слова: интернет, коммуникация, социум, человек, сленг, смайлы, виртуальная картина мира, словообразование, фонетика, графика, лексикологический уровень и фразеология.

Annotation: The article examines the problems and specific features of Internet communication. It highlights the significant influence of informational components on society and the individual. As a result, information as a value of a new type of society is defined not only, and not so much, by its mass character or accessibility, or by its economic or political potential, but rather by its capacity for personalization, which provides its possessor with new dimensions of self-identification. The transformation of linguistic personality, accompanied by the formation of a virtual worldview, including a linguistic one, reflects life within the internet space with its specific characteristics.

Key words: the Internet, communication, sociality, a person, slang, emojis, the virtual worldview, word formation, phonetics, graphology, the lexicological level and phraseology.

Введение. Новый мир и новый стиль жизни требует новых языковых средств коммуникации, либо трансформации старых. Вполне возможно, что «речь идет о формировании нового стиля в русском языке - о стиле интернет-общения, который не только является специфической особенностью интернет-сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом». [1, с. 64] В связи с этим существование и функционирование русского языка в Интернете, безусловно, заслуживает и требует особого внимания и является актуальным. Широкое распространение Интернета привело к возникновению совершенно нового информационного сообщества, когда, сидя перед компьютером, человек не просто погружается в особое коммуникативное пространство, виртуальное по своей онтологии, но и может активно проявлять себя в нем, формировать, изменять его. Таким образом, современный человек, с помощью компьютера погружаясь в мир Интернета, создает новую среду своего Бытия, новую форму социального взаимодействия с другими людьми, со всем миром. Действительно, в XXI веке, благодаря развитию Всемирной паутины, человек получает доступ к любой информации, он может ее фильтровать по своим интересам, может оставлять

комментарии, приводить свои доводы и, что самое главное, делиться своим опытом и знаниями.

Основная часть. Самый первый набор эмодзи придумал в 1999 году Сигетака Курита. Он разработал его для японского телефонного оператора NTT DoCoMo на первой мобильной интернет-платформе i-mode. В набор вошло 176 эмодзи, каждый из которых представлял изображение 12 на 12 пикселей и обозначал людей, места и предметы. По словам Куриты, это был набор «символов, которыми можно передать весь спектр человеческих эмоций». Слово «эмодзи» было заимствовано из японского языка «emodji» и состоит из двух иероглифов 絵 - картинка и 文字 - символ, знак, письменность и соответственно можно перевести, как картинка со смыслом. По сути эмодзи является графическим выражением положительных эмоций, смеха, улыбки, радости при общении в сети. Эмодзи является аналогом знакомого большинству пользователей интернета - смайлика, которого придумали в англоязычной среде и с успехом используют во всём мире. Они долгое время использовались лишь в Японии, приобретая всемирную популярность после включения в клавиатуру iPhone и iPad в 2011 году.

Несмотря на то, что целевой аудиторией эмодзи изначально выступали подростки, а сами картинки примитивны, их популярность лавинообразно растёт среди различных категорий пользователей во всем мире. По информации компании Instagram, в марте 2015 году почти половина сообщений, отправляемых в этой сети, содержала эмодзи. В сети существует общественный проект, вдохновленный Википедией, по составлению «словаря эмодзи», где любой желающий может добавить дефиницию к картинке. Роль эмодзи в жизни современного британского общества получила дополнительное признание в 2015 году, когда компания Oxford Dictionaries выбрала словом года - эмодзи 😊 «слезы радости» (face with tears of joy). Подобная ситуация неизбежно породила определение эмодзи как «универсального языка» новой информационной эры. Однако новый язык в принципе не может основываться на одной лишь лексике, а «глобальное общество», объединенное «универсальным языком», является не более чем утопией, поскольку любой набор символов, выраженный буквами, иероглифами или пиктограммами-эмодзи, сам по себе не обеспечит наличия совместного опыта их использования. «Сетевое общество» состоит из множества сообществ, каждое из которых имеет свой опыт использования предложенного пользователям «универсального языка». Интересно отметить, что, согласно данным исследованиям, изображения лиц являются наиболее часто употребляемыми эмодзи в мире, причем 44,8 % всех эмодзи приходится на «счастливые лица», и еще 14,33 % — на «грустные». Это можно связать с тем, что эмодзи-лица являются наследниками давно и широко использующихся эмотиконов, изображающих именно лица. Кроме того, большая часть используемых в мире эмодзи являются «позитивными» (70 % всех эмодзи авторы расценивают именно так).

Теперь определимся какие функции исполняет язык эмодзи в интернет-коммуникации. Р.В. Кожина выделила ряд функции языка эмодзи, которые как она считает «важны для его существования и являются его особенностями»:

- **эмотивная (экспрессивная) функция**, которая заключается в передаче эмоций и настроения собеседнику. Например, предложение «Сегодня дождь» без использования эмодзи и без указания на какую-либо эмоцию делает предложение менее понятным с точки зрения его окраски. Добавление определённых эмодзи

(улыбка/грусть) делает предложение более или менее эмоциональным и, следовательно, по нему можно судить о настроении пишущего;

- **фатическая** является обращением к собеседнику для установления контакта с ним. К примеру, символ 🖐️ «Машем» применяется в качестве приветствия и для установления контакта с собеседником. Эту функцию могут выполнять все символы эмодзи, обозначающие приветствие, которые часто применяются в начале диалога в интернет-пространстве;

- **метаязыковая функция** выражается в интерпретации или трактовке определенного смысла эмодзи. Примером данной функции может служить символ в виде сведенных ладоней 🙏, который чаще всего понимается как молитва или мольба, но изначально пиктограмма имела значение благодарности.

Если говорить об использовании эмодзи в России, то их распространение в электронном общении сопоставимо с европейскими развитыми странами. Этому способствует также факт того, что Россия входит в десятку стран с самым дешевым интернетом. Согласно исследованию, проведенному компанией Noosphere Technologies с использованием данных Brand Analytics в русскоязычном сегменте в апреле 2020 года тремя самыми популярными эмодзи стали сердечко (❤️), поднятый вверх большой палец (👍) и огонь (🔥). Как отмечают аналитики, большинство постов и сообщений в апреле было связано с эпидемией коронавируса, в связи с чем целая группа эмодзи резко набрала популярность: бактерия (🦠), лицо в медицинской маске (😷), мыло (🧼). Таким образом, язык эмодзи подстраивается под изменяющиеся реалии современного мира.

Заключение. В век глобализации и всеобщей компьютеризации Интернет становится одним из ведущих средств социального взаимодействия и межличностного общения. В Интернет-пространстве происходит формирование особого вида культуры - кибер-культуры. Будучи особой субкультурой, Интернет-коммуникация с одной стороны использует все возможности современного русского языка, с другой - активно вырабатывает собственный набор языковых средств: компьютерная лексика (так называемый компьютерный сленг), обыгрывание значения слова, переосмысление значения слова, сокращения слов, использование чисел вместо букв, использование названий цифр и букв в качестве фонетических «блоков», написание слов без пробела, дуалфавитность - использование кириллицы и латиницы (взаимозамена или одновременное использование), сознательное нарушение языковых норм с целью эпатажа, особая пунктуация. Также в Интернет-коммуникации вырабатываются и собственные «языковые инструменты»: использование различных шрифтов, графических смайликов, семантический характер пунктуации, графико-орфографические игры (клишированные фразы и обороты в шутливой «фонетической» орфографии, использование «албанского письма») и др.

Наблюдение над практикой Интернет-общения показывает, что общий уровень языковой культуры в этой сфере коммуникации и функционирования русского языка невысок и перед лингвистикой стоит важная задача по нормализации и кодификации письменной формы русского и узбекского языков.

Список использованной литературы.

1. Виноградова Т.Ю. Специфика общения в Интернете // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурологический аспект.- Казань, 2004, С. 63-67.

2. Алтынбекова О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. - Алматы, 2006. - 415 с.
3. Аксенова М. Е., Петрановская Л. Г. Аванта +. Языкознание – М.: Аванта +, 2005.- 704 с.
4. Голденков М. А. Осторожно! Hot Dog! - М.: ЧеРо, 1999. - 272с.
5. Гальперин И.Р. О термине «сленг». – М.: ВЯ, 1956, №6.
6. Кучников Т.В. Общение в Интернет – М.: Альянс-Пресс, 2004 г.